

УДК 001.895:330.34 (477.62)

DOI

**МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ
К ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ****БРАЖНИКОВА Л.Н.,****д-р экон. наук, проф., заведующий отделом
государственного регулирования и
планирования экономики****ГУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;****МЫЗНИКОВ И.А.,****ассистент кафедры менеджмента в
производственной сфере****ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В работе на основе систематизации научных знаний о направлениях инновационного развития экономик зарубежных стран и о вариантах формирования национальных инновационных систем обоснован выбор модели и выполнена её адаптация к реалиям и требованиям инновационного развития экономики Донецкой Народной Республики. Предложен поэтапный подход к созданию Республиканской инновационной системы.

Ключевые слова: модель инновационного развития, адаптация, Республиканская инновационная система, коллаборация, кластерная сеть

**MODELS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: POSSIBILITY OF ADAPTATION
TO THE ECONOMY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC****BRAZHNIKOVA L.N.,****Doctor in Economics, Professor, Head of the
Department of State Regulation and Economic
Planning****GU «Institute for Economic Research»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;****MYZNIKOV I.A.,****Assistant at the Department of Industrial
Management****GOU VPO «Donetsk Academy of Management and
Civil Service under the Head of the DPR»****Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The work based on the systematization of scientific knowledge about the directions of innovative development of the economies of foreign countries and about options for the formation of national innovation systems the choice of the model is made and it has been adapted to the realities and requirements for innovative development of the economy of Donetsk People's Republic. A step-by-step approach to the creation of the Republican innovation system is proposed.

Keywords: model of innovative development, adaptation, Republican innovation system, collaboration, cluster network

Актуальность. Условия политической и экономической неопределённости в современный период становления и развития экономики Донецкой Народной Республики (ДНР; Республика) выдвигают на передний план вопросы её инноватизации. Эти вопросы поднимаются на заседаниях, круглых столах, семинарах и научных форумах представителями власти, науки и бизнеса [1; 2; 3]. В рамках исследования под инноватизацией экономики понимается не только повышение инновационной активности субъектов хозяйствования, активизация инновационных процессов, насыщение рынка инновационной продукцией, но, в первую очередь, перевод экономики на инновационные модели развития.

Реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор в сфере инновационной деятельности осуществляет в Республике Государственный комитет по науке и технологиям ДНР [4]. Функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию, по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, по информационному обеспечению в сфере инновационной деятельности возложены на Министерство образования и науки ДНР [5]. Однако деятельность этих институтов не подчинена единой концепции [6, с. 45], что не позволяет объединить все структурные элементы в единое целое с целью координирования действий и консолидации усилий в процессе инновационного развития экономики.

Процесс построения концептуальной модели инновационного развития экономики Республики находится на стадии научного поиска, что требует изучения мирового опыта конструирования инновационных моделей развития и формирования национальной инновационной системы, обеспечивающей это развитие.

Анализ последних исследований и публикаций. В развитие концепции национальных инновационных систем внесли вклад G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, B. Lundvall, Е.И. Москвитина, С.В. Басов, И.Б. Илюхина [7; 8; 9; 10]. Анализ инновационного развития зарубежных стран представлен в работах С.Ю. Глазьева, С.С. Губанова, И.А. Погосова, А.О. Полонской [11; 12]. Модель «тройной спирали» описана в работах S.P. MacGregor, T. Carleton, E. Carayannis, E. Grigoroudis, L. Leydesdorff, Э.А. Диваевой, Н.В. Смородинской [13; 14; 15; 16; 17; 18]. Исследованию вопросов применения четырёхзвенной модели посвящены работы O. Afonso, S. Monteiro, M.J.R. Thompson, R. Arnkil, A. Järvensivu, P. Koski, T. Piirainen [19; 20]. обстоятельный анализ существующих моделей сетевого взаимодействия акторов выполнен в работе Ю.В. Абушахмановой [21] и др.

Вопросам формирования инновационной системы Республики посвящены работы Л.И. Тараш, Р.А. Голоднюка, Н.Ф. Васильевой, В.Л. Кавуры [6; 22].

Многообразие научных работ, посвящённых данной проблематике, позволяет на основе систематизации научных знаний о направлениях инновационного развития экономик зарубежных стран и о вариантах формирования национальных инновационных систем сделать выбор модели и выполнить её адаптацию к реалиям и требованиям инновационного развития экономики ДНР.

Цель статьи состоит в исследовании моделей инновационного развития экономик зарубежных стран и определении целесообразности и возможности их адаптации к условиям ДНР.

Изложение основного материала исследования. Для интенсификации процесса инновационного развития в ДНР необходимо создание единой государственной инновационной системы, которая позволит объединить все структурные элементы инновационной деятельности. На основе систематизированных в источнике [10, с. 60] обязательных необходимых условий выявлены барьеры формирования такой системы, которая в рамках исследования получила название Республиканская инновационная система (РИС) (табл. 1).

Таблица 1

Условия и барьеры для формирования РИС в ДНР (составлено авторами)

№ пор.	Условия (согласно источнику [10, с.60])	Возможность реализации в ДНР	Барьеры
1	Достаточный уровень научного потенциала для запуска инновационного процесса	+	-
2	Интегрирующая роль государства в основе построения целостной РИС	+	-
3	Достаточный уровень экономического развития, позволяющий осуществлять финансирование РИС	-	Недостаточность финансовых средств для финансирования инновационного процесса
4	Институциональная система, ориентированная на инновационный путь развития	-	Несформированность системной законодательной базы, отсутствие необходимых финансовых институтов развития
5	Высокий спрос на инновации со стороны бизнеса	-	Низкий платёжеспособный спрос на инновации со стороны бизнеса

На текущий момент в Республике не сформировались обязательные условия для создания и развития РИС в полном объёме. В то же время на начальных этапах формирования РИС выполнение первого и второго условия может рассматриваться в качестве потенциала.

С учётом сложившихся экономических реалий предлагается подход, в соответствии с которым институты инновационного развития (технопарки, венчурные фонды, инкубаторы и другие институты) создаются не одновременно и радикально, а последовательно и поэтапно. Предложенный последовательный поэтапный подход, основанный на использовании моделей инновационного развития развитых стран, предполагает создание и развитие РИС в три этапа (табл. 2).

В настоящее время в научной литературе выделяют три основных типа моделей инновационного развития: американскую, японскую и европейскую. Американская модель характеризуется следующей совокупностью признаков (сформулированных согласно источнику [12]): фундаментальная наука является приоритетным направлением развития; финансирование фундаментальных исследований осуществляется за счёт бюджетных средств; бизнес финансирует лишь часть перспективных прикладных разработок; государство играет важную роль в эффективной системе защиты. Таким образом, американская модель, основанная на принципе жёсткой конкурентной борьбы, стимулируемой государством, с ориентацией субъектов хозяйствования на независимую деятельность как в сфере экономики, так и в области науки, технологий, технических разработок, что при наличии выявленных в Республике барьеров (см. табл. 1) не имеет необходимых условий для её адаптации.

Японская модель позволяет использовать достаточно высокий уровень научного потенциала Республики для активизации инновационного процесса, а европейская – главенствующую роль государства в развитии её экономики. Таким образом, на текущий момент в Республике сформированы условия для запуска первого этапа построения РИС и для создания условий перехода ко второму этапу.

Таблица 2
Последовательный поэтапный подход к построению РИС на основе форсайтинга с использованием цифровых технологий
(составлено авторами)

Этап	Модель инновационного развития			Потенциал для инновационного развития ДНР (формирование условий)	Стратегические ориентиры форсайтинга
	Тип	Содержание	Направления регуляторной политики государства		
I	Японская	Стимулирование нововведений путём развития инновационной инфраструктуры, обеспечение восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и технологий	Селекция, адаптация и диффузия технологий, созданных в других странах	Условие 1 (достаточный уровень научного потенциала для запуска инновационного процесса)	Выработка образа будущего: сосредоточение ограниченных ресурсов на перспективных направлениях инновационного развития
II	Европейская	Весомое вмешательство государства практически во все институциональные формы высокотехнологичного развития	Распространение нововведений, создание благоприятной инновационной среды, рационализация всей структуры экономики	Условие 1 + Условие 2 (интегрирующая роль государства в основе построения целостной РИС)	Детальная проработка и финансовая поддержка тех сфер деятельности, которые наиболее важны для инновационного развития Республики
III	«Тройная спираль»	Включает в себя три базовых положения: 1. Усиление роли науки во взаимодействии с промышленностью и правительством. 2. Взаимодействие науки, бизнеса и власти в инновационной системе. 3. Взаимозаменяемость функций институтов науки, бизнеса и власти	Компенсация провалов рынка путём взаимодействия институтов науки, бизнеса и власти	Условие 1 + Условие 2 + Условие 3 + Условие 4 + Условие 5 (см. табл. 1)	Совершенствование управления РИС на основе обеспечения взаимодействия науки, бизнеса и власти

Кроме перечисленных моделей особого внимания заслуживает наиболее прогрессивная конструкция – модель «тройная спираль» (triple helix), которая, по мнению учёных, обладает повышенной адаптивностью к изменениям внешней среды [14] и характеризуется как универсальная модель коллаборации XXI века [13], в связи с чем получила широкое применение в теории и практике инновационного развития зарубежных стран. Однако реализация этой модели в Республике на первых этапах имеет ряд ограничений, вызванных существующими барьерами (см. табл. 1).

На первом этапе, используя японскую модель с выбором в пользу селективной инновационной стратегии¹ и опираясь на высокий образовательный уровень населения, высококвалифицированные научные и инженерные кадры, научно-технический и производственный потенциал, перспективные заделы в ряде направлений науки и техники, целесообразно определить последовательность и основные направления деятельности государства, представленные в табл.3.

Таблица 3

Последовательность деятельности государства на I и II этапах создания и развития РИС (составлено авторами согласно источникам [6; 22])

Шаг	Этап	
	I	II
1	Эффективное заимствование технологий, создание институтов заимствования, в частности центров по трансферу технологий	Формирование стратегии научно-технологического развития
2	Развитие банковского кредитования, а, следовательно, создание в ДНР банков второго уровня	Разработка прогноза развития науки, технологий и техники на долгосрочную перспективу и определение приоритетных направлений
3	Стимулирование крупных предприятий к созданию исследовательских подразделений и сотрудничеству с малыми предприятиями для трансферта и адаптации технологий	Разработка нормативно-правовой базы, способствующей развитию инновационного предпринимательства и взаимодействию участников инновационной системы
4	Развитие механизма государственно-частного партнёрства	Развитие государственной инновационной инфраструктуры
5		Разработка и реализация финансовых мер по стимулированию инновационной деятельности
6		Подготовка кадров инновационной деятельности
7		Поддержка сферы исследований и разработок при безусловном приоритете фундаментальной науки
8		Координация участников инновационной деятельности и мониторинг реализации мер по формированию и развитию инновационной системы
9		Определение роли и ответственности государственных органов управления в формировании и развитии РИС

На втором этапе, основываясь на главенствующей роли государства в развитии экономики ДНР и используя опыт некоторых стран постсоветского пространства (России, Беларуси, Казахстана), целесообразно применять европейскую модель с выбором в пользу созидательной инновационной стратегии². При этом наиболее

¹ Под созидательной инновационной стратегией понимается стратегия, направленная на селекцию, адаптацию и диффузию технологий, созданных в других странах.

² Под созидательной инновационной стратегией понимается стратегия, направленная на создание инноваций субъектами экономических структур отечественной экономической системы.

рациональным является формирование и развитие РИС на основе соответствующей Программы согласно разработанной Концепции (см. табл. 3).

На третьем этапе, после преодоления основных барьеров (см. табл. 1), целесообразно использование модели «тройная спираль». Согласно этой модели главными акторами инновационного развития являются власть, бизнес и наука. Модель построена на их взаимодействии (коллаборации). Власть является консолидатором всех уровней и ветвей; наука – генератором и распространителем знаний; бизнес – реализатором накопленного потенциала. Деление науки на фундаментальную и прикладную (первую за рубежом представляют университеты, вторую – научно-исследовательские институты и наукоёмкие производства) вызвало в мировой практике процессы усиления роли университетов в генерации и распространении знаний, а также во взаимодействии с бизнесом и властью. Это объясняет представление науки в базовой модели «тройная спираль» университетами.

Согласно исторически устоявшейся традиции на постсоветском пространстве, в т.ч. на территории ДНР, значительная доля фундаментальных и прикладных исследований приходится на научно-исследовательские институты. Основными видами деятельности этих институтов являются проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, внедрение достижений науки, направленных на получение новых знаний и т.п. В то же время основной вид деятельности университетов – образовательная деятельность, подготовка, переподготовка, аттестация научно-педагогических кадров. Кроме того, резкое сокращение крупных корпораций – основных заказчиков научной продукции – привело к потере финансирования по договорам и контрактам, что вызвало резкий отток научных кадров из университетов. В связи с этим ведущая роль в инновационном развитии экономики ДНР не может быть отведена исключительно университетам.

Применение модели «тройная спираль» на первых этапах формирования РИС имеет ряд ограничений, главным из которых является отсутствие коллаборации между представителями разных институциональных сфер в ДНР. Основные ограничения, а также факторы, снижающие роль университетов Республики во взаимодействии с властью и бизнесом, описаны в работе [24, с. 49-50].

С целью визуализации качественных характеристик сближения, взаимосвязи, взаимодействия и взаимозаменяемости институциональных сфер на рис. 1 представлены модели инновационного развития различных экономик.

Наличие области взаимного пересечения окружностей в модели свидетельствует о наличии таких сфер деятельности, где функции акторов взаимозаменяемы. Именно в областях взаимного пересечения генерируются инновационные технологии и создаются новые организационные форматы взаимоотношений между представителями разных институциональных сфер. Как представлено на рис. 1В в действующей модели инновационного развития экономики ДНР такие области отсутствуют.

Характерными особенностями модели командно-административной экономики (рис. 1А) являются: отсутствие взаимосвязи, взаимодействия и взаимозаменяемости институтов науки и бизнеса, доминирующая роль государства в инновационном развитии экономики. Модель имеет статичный характер.

Модель индустриальной экономики японского типа (рис. 1С) характеризуется обособленностью институтов друг от друга. Каждая институциональная сфера функционирует самостоятельно: функции науки не взаимосвязаны с функциями бизнеса. Взаимодействие компаний осуществляется исключительно через рынок, а вмешательство Государства направлено на компенсацию провалов рынка.

Для модели индустриальной экономики европейского типа (рис. 1D) характерно наличие таких сфер деятельности, где функции науки и бизнеса по инновационному развитию взаимозаменяемы.

Рис. 1. Модели инновационного развития экономик (составлено авторами: модели А, С – согласно источнику [15, с. 61]; Е, F – согласно источнику [16]; В, D – авторские)

Модель тройной спирали (рис. 1Е, 1F) базируется на консенсусе и сближении институциональных сфер их взаимодействии и перекрытии друг друга. Каждая институциональная сфера выполняет не только свои институциональные функции, но и приобретает функции других институтов. Инновации возникают на пересечении институциональных сфер.

Сложившаяся модель «тройной спирали» (triple helix) обеспечивает устойчивую среду параллельных связей между органами власти, широким бизнес-сообществом и наукой (включая не только университеты, но и самые разные организации, сфокусированные на инновационном развитии). В этом подходе учитывается роль каждой из перечисленных групп участников инновационного процесса. Как отмечено в

работе [17, с. 27], модель «тройной спирали» является динамической, в ней альтернативно представлены двусторонние и трёхсторонние сферы координации, что, безусловно, способствует процессам инноватизации экономики.

С целью создания условий для ускорения процессов инноватизации экономики в работе [24, с. 50-51] адаптирована модель «тройной спирали» к условиям ДНР, в которой три подсистемы увязаны с базовыми положениями классической модели и с решаемыми задачами на этапах формирования нового знания, передачи этого знания и его превращения в инновационный продукт. Однако в этой модели отсутствует важный для Народной Республики структурный элемент – гражданское общество. Проведенные исследования позволили выявить и обосновать необходимость разработки нового подхода к адаптации модели «тройная спираль» с позиции формирования и использования потребительской функции граждан Республики посредством введения дополнительного структурного элемента.

Авторы модели тройной спирали допускают, что образование в системе спиралей, повышающих её динамизм, может касаться взаимодействия гораздо большего числа структурных элементов, чем три [17, с. 28]. В соответствии с этим в науке делаются попытки расширения числа звеньев спирали, с включением в неё дополнительных компонентов. В то же время существует мнение, что концепция четверной, пятерной и n-й спиралей выглядит неубедительной [21]. Лейдесдорф также разделяет это мнение, отмечая, что каждый элемент модели требует чёткой функциональной спецификации, а добавление лишних элементов снижает её полезность [18]. Однако поддержание чёткой функциональной спецификации дополнительных элементов модели может быть реализовано путём использования инструментария современных технологий (таких как, например, краудсорсинга и краудфандинга, форсайт-технологий), а также путём цифровой трансформации РИС, что является контраргументом мнению о снижении её полезности.

Расширяет возможности модели «тройной спирали» концепция четырёхзвенной спирали (quadruple helix). Согласно этой концепции наряду с наукой, бизнесом и властью ключевую роль в инновационном процессе играет гражданское общество (Общество), которое зачастую является конечным пользователем инноваций и поэтому существенно влияет на создание знаний и технологий – через спрос и реализацию потребительской функции [16, с. 37].

Эта модель стимулирует создание инноваций, важных для Общества (пользователей). Общество определяет характер инновационного процесса и является его движущей силой. В подобных рамках инновационные продукты, услуги и решения разрабатываются с участием пользователей (представителей Общества), которые выполняют функции потребителей, со-разработчиков и со-создателей [19]. Граждане не только участвуют в реальном процессе разработок, но и могут предлагать новые виды инноваций; в результате устанавливаются связи пользователей с другими «действующими лицами» во власти, бизнесе или науке [20]. Предложенные, разработанные или созданные инновации представителями четвёртого звена спирали позволяют расширить ассортимент рынка инновационной продукции. В свою очередь представители трёх других звеньев спирали поддерживают инновационную деятельность представителей Общества (предоставляют им инструменты, информацию, платформы для разработки и навыки, необходимые для создания инноваций). Подобного рода прямое вовлечение Общества в инновационную деятельность является необходимым организационным компонентом открытой, ориентированной на пользователя инновационной политики, поскольку позволяет глубже понять основополагающие потребности покупателей [23].

Такая конструкция особенно актуальна для Республики, основной целью стратегии экономического и социального развития которой является ориентация на деятельность в направлении стабилизации и повышения качества жизни населения.

Модель четырёхзвенной спирали может быть использована как инновационная архитектура, среда, позволяющая одновременно интегрировать четыре секторальных пространства (причём на основе динамически сбалансированных подходов «сверху вниз» и «снизу вверх»): сверху вниз – власть, наука, бизнес; снизу вверх – Общество [16, с. 38].

Общество как четвёртый столп архитектуры четырёхзвенной спирали представляет перспективу «снизу вверх» – действия и мнения граждан Республики. Для эффективного их использования целесообразно включить в инструментарий стратегии экономического и социального развития соответствующие механизмы, такие как форсайтинг, краудсорсинг и краудфандинг. Формирование подобных элементов может обеспечить более быструю, широкую, дешёвую и устойчивую динамику процессов познания, обучения и обучения познанию [16, с. 38]. Концептуальная модель четырёхзвенной спирали представлена на рис. 2.

Рис. 2. Концептуальная модель четырёхзвенной спирали (составлено авторами)

С целью формирования этапов трансформации действующей модели ДНР в модель четырёхзвенной спирали определено её место в цепочке эволюции моделей инновационного развития экономики (рис. 3).

Как видно из рисунка, необходимым условием реализации модели «тройной спирали» в Республике является усиление коллаборации между её элементами (см. рис. 1В, 1Е). При этом мультипликаторами коллаборации могут стать такие организации-посредники, которые в кластерной литературе [15, с. 105] часто именуется институтами поддержки коллаборации (коллаборационные институты). Функцией коллаборационных институтов является координация деятельности участников, создание платформы как для их диалога, так и для укрепления системы связей в кластерной сети, содействие их партнёрскому сближению, достижение ими совместного видения и их согласованной деятельности по продвижению инновационных проектов. При этом коллаборационные институты не являются участниками инновационного процесса. В качестве такого института в Республике целесообразно использовать потенциал Государственного учреждения «Институт экономических исследований» (ГУ «ИЭИ»). Аргументацией в пользу такого решения является следующее: ГУ «ИЭИ» аккумулирует в себе признанные в научном сообществе кадры с высокой инновационной активностью, тесную взаимосвязь с законодательными и исполнительными органами власти Республики, многолетние глубокие связи с промышленным производством, бизнес-сообществом и социальной сферой, развитую материально-техническую базу, наличие производственных площадей и др.

Рис. 3. Место действующей модели ДНР в цепочке эволюции моделей инновационного развития экономики и этапы её трансформации (составлено авторами)

Рис. 4. Влияние синергетического эффекта, возникающего в результате сетевой коллаборации (составлено согласно источнику [15, с. 106])

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что важной составляющей стратегий активизации инновационной деятельности Республики может стать поддержка формирования и развития кластерной сети. Модель кластерной сети отличается от кластера как формы объединения тем, что функциональная взаимосвязь звеньев модели не подчинена их территориальной близости, общности и взаимосвязанности деятельности в определённой сфере. Возникающий в результате сетевой коллаборации синергетический эффект, согласно источнику [15, с. 106], влияет на снижение уровня неопределённости, снижение всех видов затрат, коллективные инновации, формирование внутренних подсистем (кластеров) (рис. 4).

Концептуальная модель кластерной сети, адаптированная к современным условиям формирования РИС, с целью трансформации действующей модели экономики ДНР в модель «тройной спирали» с четырёхзвенной структурой представлена на рис. 5.

Следовательно, на третьем этапе, используя модель «тройной спирали» с выбором в пользу динамичной инновационной стратегии, целесообразно определить следующую последовательность и основные направления деятельности государства:

- обеспечение условий для реализации модели четырёхзвенной спирали, основанной на использовании научного потенциала гражданского общества через спрос и реализацию его потребительской функции, что направлено на достижение основной цели стратегии экономического и социального развития ДНР – ориентацию на деятельность в направлении стабилизации и повышения качества жизни населения;

- включение в инструментарий стратегии экономического и социального развития соответствующих инструментов, таких как форсайт-технологии и др., с целью снижения уровня неопределённости;

- обеспечение условий для использования форсайт-технологий с целью поддержания чёткой функциональной спецификации дополнительного элемента модели четырёхзвенной спирали, а также для реализации механизмов коллаборации (непрерывных согласований);

- развитие институционального обеспечения путём формирования институтов поддержки коллаборации с целью достижения консенсуса и сближения институциональных сфер их взаимодействия и перекрытия функций друг друга;

- обеспечение условий для запуска процесса цифровой трансформации РИС как катализатора коллаборации в модели «тройной спирали» с целью формирования зрелой и динамичной кластерной сети.

Рис. 5. Концептуальная модель кластерной сети, адаптированная к современным условиям формирования РИС (составлено авторами)

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, систематизация научных знаний о направлениях инновационного развития экономик зарубежных стран и о вариантах формирования национальных инновационных систем позволила сделать выбор модели и выполнить её адаптацию к реалиям и требованиям инновационного развития экономики ДНР. Предложен и обоснован последовательный поэтапный подход к созданию и развитию Республиканской инновационной системы. С позиции формирования и использования потребительской функции граждан Республики для реализации основной цели стратегии её экономического и социального развития, направленной на стабилизацию и повышение качества жизни населения, предложен и обоснован подход к адаптации модели «тройная спираль» посредством введения четвертого звена. С целью трансформации действующей модели экономики в модель «три спирали» с четырёхзвенной структурой разработана концептуальная модель кластерной сети, адаптированная к современным условиям формирования РИС.

Направления дальнейших разработок: формирование структуры РИС на основе кластерной сети с выделением в ней четырёх субъектов: власть, наука, бизнес, общество, а также с определением области и результатов согласования их интересов; определение ключевых этапов механизма реализации модели кластерной сети, адаптированной к современным условиям формирования РИС.

Список использованных источников

1. О приоритетных направлениях экономического развития ДНР // Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4848:o-prioritetnykh-napravleniyakh-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr&catid=40&Itemid=665
2. В ДонНТУ открылся VII Международный научный форум Донецкой Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» // Официальный сайт ГОУ ВПО ДонНТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.donntu.org/news/id202105241617>
3. В ГУ «Институт экономических исследований» обсудили вопросы инвестиционно-инновационного развития в условиях цифровизации экономики // Официальный сайт ГУ «ИЭИ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://econri.org/2021/04/14/%d0%b2-%d0%b3%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be-5/>
4. Постановление Правительства ДНР об утверждении новой редакции Положения о Государственном комитете по науке и технологиям ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gkntdnr.ru/media/static/file/postanovlenie-20-5.pdf>
5. Постановление Совета Министров ДНР об утверждении Положения и структуры Министерства образования и науки ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-22-iyulya-2015-g-%e2%84%96-13-43-ob-utverzhenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-doneczkoj-narodnoj-res/>
6. Тараш Л.И. Формирование и развитие инновационной системы в Донецкой Народной Республике / Л.И. Тараш, Р.А. Голоднюк // Вестник ИЭИ. – 2020. – № 1. – С. 40-51.
7. Dosi G. Finance, innovation and industrial change / G. Dosi // Journal of Economic Behaviour and Organisation. – 1990. – Vol. 13, n. 3. – P. 299-319.

8. Lundvall B-Å. Innovation as an Interactive Process: From User-producer Interaction to the National System of Innovation / G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (eds.) // *Technical Change and Economic Theory*. London and New York: Pinter Publisher, 1988. – P. 349-369.
9. Москвитина Е.И. Новая модель региональной инновационной подсистемы и механизм её реализации / Е.И. Москвитина // *Региональная экономика и управление: электронный научный журнал*. ISSN 1999-2645. – № 2 (66). Номер статьи: 6619. Дата публикации: 25.05.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/6619/>
10. Басов С.В. Национальные инновационные системы: формирование концепции / С.В. Басов, И.Б. Илюхина // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. – 2009. – № 8 (41). – С. 57-62.
11. Инновационное развитие экономики: международный опыт и проблемы России / [С.Ю. Глазьев, С.С. Губанов, И.А. Погосов и др.; редкол.: А.А. Масленников (отв. ред.) и др.] // *Ин-т Европы Рос. акад. наук*. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 351 с.
12. Полонская А.О. Особенности и проблемы американской инновационной модели / А.О. Полонская // *Общество и экономика*. – 2012. – № 11. – С. 111-125.
13. *Sustaining Innovation* / ed. S.P. MacGregor, T. Carleton. New York, NY: Springer, 2012.
14. Диваева Э.А. Особенности комплексной оценки функционирования инновационных систем / Э.А. Диваева // *Современные технологии управления*. – 2013. – № 01 (25).
15. Смородинская Н.В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому укладу / Н.В. Смородинская. – М.: ИЭ РАН, 2015. – 344 с.
16. Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness // *Foresight and STI Governance*, 2016. – Vol. 10. – № 1. – P. 31-42.
17. Leydesdorff L. The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? // *Journal of the Knowledge Economy*. – 2012. – Vol. 3. – № 1. – P. 25-35.
18. Leydesdorff L. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. In: E. Carayannis, D. Campbell (eds.). *Encyclopedia of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship*, New York: Springer, 2012.
19. Afonso O., Monteiro S., Thompson M.J.R. (2010) A growth model for the Quadruple Helix innovation theory (NIPE Working Paper 12). Braga: Universidade do Minho.
20. Arnkil R., Järvensivu A., Koski P., Piirainen T. (2010) Exploring Quadruple Helix: Outlining user-oriented innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project, Working Papers 85/2010. Tampere: University of Tampere.
21. Абушахманова Ю.В. Анализ существующих моделей сетевого взаимодействия акторов региональных инновационных систем / Ю.В. Абушахманова // *Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск: в 2 ч.* – Томск: Изд-во ТПУ, 2018. – Ч. 2. – С. 4-9.
22. Васильева Н.Ф. Модели инновационного развития экономики: зарубежный опыт реализации / Н.Ф. Васильева, В.Л. Кавура // *Вестник ИЭИ*. – 2016. – № 3. – С. 74-82.
23. European Commission (2012) *RIS3 guide*. Brussels: European Commission
24. Бражникова Л.Н.. Инновационно-ориентированная деятельность как генератор восстановления и развития депрессивной экономики: стратегический аспект / Л.Н. Бражникова, М.А. Мызникова // *Вестник ИЭИ*. – 2020. – № 4. – С. 43-52.